

Datum a čas: 15/6 9:25

Třída: 2.B

Vaše pohlaví: holka

Prosíme, označte pomocí X svoji pozici ve třídě:

Jak vnímáte aktuální teplotu ve třídě? Označte jednu možnost pomocí X:

very cold	cold	a bit cold	good	a little warm	warm	very warm
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Označte pomocí X jednu formulaci, která nejlépe popisuje aktuální situaci:

Chtěl/a bych, aby byla v třídě **daleko větší zima**

Chtěl/a bych, aby byla v třídě **větší zima**

Chtěl/a bych, aby byla v třídě **o trochu větší zima**

Chtěl/a bych, aby byla ve třídě **dále stejná teplota**

Chtěl/a bych, aby bylo v třídě **o trochu tepleji**

Chtěl/a bych, aby bylo v třídě **tepleji**

Chtěl/a bych, aby bylo v třídě **mnohem tepleji**

X	

Teplota ve třídě je nyní? Označte pomocí X pouze jednu možnost:

V pořádku Není v pořádku

Jaký je nyní vzduch v třídě? Označte pomocí X pouze jednu možnost:

Čerstvý ~~ Vydýchaný/Není čerstvý

Co si myslíte o hluku ve třídě právě nyní? Označte pomocí X pouze jednu možnost:

Málo hluku Příliš hluku

Co si myslíte o osvětlení v třídě právě nyní?

V pořádku Není v pořádku

Co jste dělali poslední přestávku?

Seděli nebo odpočívali Běhali a hráli si

Co máte nyní na sobě (označte i více možností)?

kalhoty	<input checked="" type="checkbox"/>	sukně	<input type="checkbox"/>	nátělník/tílko	<input type="checkbox"/>	tenisky	<input checked="" type="checkbox"/>
kraťasy	<input type="checkbox"/>	šaty	<input type="checkbox"/>	spodní prádlo (underware)	<input checked="" type="checkbox"/>	vysoké boty	<input type="checkbox"/>
triko	<input checked="" type="checkbox"/>	sako	<input type="checkbox"/>	ponožky	<input checked="" type="checkbox"/>	polobotky	<input type="checkbox"/>
košile	<input type="checkbox"/>	svetr	<input type="checkbox"/>	punčochy	<input type="checkbox"/>	mokasíny	<input type="checkbox"/>